

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИКЕ

Нурмаматова Севара Собировна

Факультет педагогики и психологии:

студентка Р 101 группы педагогического факультета

Курбанова Дильбар Ахназаровна

старший преподаватель

ТГПУ им. Низами, кафедра «Общее языкознание»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10460547>

Аннотация. За последние годы в нашей стране проведена большая работа, особенно в сфере образовательного процесса. В результате этого во всех учебных заведениях, профессиональных училищах, общеобразовательных и среднеспециальных учебных заведениях, вузах внедрены современные методы обучения, инновационные педагогические технологии и т.д. Наше государство создает массу условий для нашей молодежи, независимо от ее сферы деятельности.

Ключевые слова: Инновации, образование, педагогический процесс, современность, технологический процесс, новые идеи, социально-педагогические, знания, умения и компетенции.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня наша самая большая и высшая цель – сделать нашу молодежь потенциальной рабочей силой со знаниями, навыками и квалификацией в будущем. Также невозможно, чтобы каждый педагог не использовал инновационные педагогические технологии в образовательном процессе. Прежде всего, если говорить о слове «инновация», то в переводе с английского языка слово «инновация» означает «инновация». По содержанию и смыслу понятие инновации представляет собой деятельность, направленную на изменение внутренней структуры конкретной системы. К основным проявлениям инноваций можно отнести следующие:

- новые идеи;*
- конкретные цели, направленные на изменение системы или направления деятельности;*
- нестандартные подходы;*
- необычные инициативы;*
- передовые методы работы.*

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Образовательная инновация – это совокупность форм и методов, технологий, используемых в сфере образования или образовательного

процесса для решения существующей проблемы на основе нового подхода и обеспечения более эффективного результата, чем раньше. Образовательные инновации также известны как «инновационное образование». Концепция инновационного образования впервые была использована в 1979 году в Римском клубе. Образовательные инновации делятся на несколько типов [2]:

- По сфере деятельности: инновации, используемые в педагогическом процессе и управлении системой образования;
- По описанию вносимых изменений: радикально модифицированные и комбинированные нововведения;
- По масштабу изменений: сетевые (локальные) модульные и системные инновации; По источнику происхождения: включает инновации, непосредственно созданные или освоенные коллективом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Каждая педагогическая технология базируется на определенной научной концепции. Научная концепция педагогической технологии включает философские, психологические, социально-педагогические, дидактические обоснования достижения образовательных целей. Содержание образовательного процесса основывается на общих и частных целях образовательного процесса, содержании учебного материала.

Технологический процесс: охватывает организацию учебного процесса, деятельность педагога, деятельность учащихся, методы управления учебным процессом, диагностику образовательного процесса. Формируется система чувств преданности, человечности и любви к Родине. Конечно, в модернизированном образовании современные уроки необходимы, чтобы разжечь угли в сердце ученика, постепенно совершенствовать и всемерно развивать его знания и потенциал. Для этого современная педагогическая технология имеет собственную теорию, связанную с педагогикой и другими научными достижениями [4].

В частности, создается основа совместной деятельности преподавателей и учащихся, основанная на широком использовании активных методов преподавания информационно-дидактических материалов, направленных на построение образовательного процесса на научной основе. Педагогическая технология – это комплекс психологических процедур, определяющих особый набор и состав (расположение) учебных средств, форм, методов, способов обучения, она состоит из организационно-методических средств педагогического

процесса. Стоит отметить, что наряду с понятием педагогической технологии важным понятием в образовательном процессе является и педагогическое мастерство. Педагогическое общение означает создание комфортной психологической среды с выполнением конкретных педагогических функций, что обычно происходит между учителем и учеником во время и вне урока, поэтому одновременно реализуются и другие виды психологически оптимальной научной деятельности и взаимоотношений между педагогом и учеником.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создавая динамичную модель образования, менеджмент показывает свою эффективность. Задуманная технология основана на системном подходе и реализуется в следующей последовательности: подготовка информации по изучаемому предмету; привести подготовленную информацию в определенную последовательность с учетом метода и цели обучения; проанализировать содержание учебного материала с точки зрения педагогических методов, которые предполагается использовать; определение цели соответствующего этапа использования педагогических технологий; разработка технологической последовательности использования педагогических технологий; подготовка методических рекомендаций по использованию технологий; применение технологий и разделение достигнутых результатов на системы знаний, навыков и компетенций; определение показателей качества на основе полученных результатов; оценка уровня достижения намеченной цели; Получение соответствующих выводов о процессе управления образованием сегодня является важным фактором образовательного процесса.

Литературы:

1. «Педагогические технологии и педагогическое мастерство» Ташкент «Экономика-финансы» 2019.
2. Зиягулова Мафтуна Шухрат кызы «Педагогическое творчество, процесс подготовки будущих учителей к инновационной деятельности» Андижанская республиканская научно-практическая конференция, 2-я часть 2020 года.
3. Толипов О., Розиева Д. Педагогическая технология и педагогическое мастерство Т: Инновация-зиё, 2019.
4. Интерактивные методы: сущность и применение / методическое пособие. Редакторы: Розиева Д., Усмонбоева М., Холикова З.. – Ташкент: Издательство ТДПУ им. Низами, 2013. – 136 с.

5. Толипов О., Усмонбоева М. Педагогическая технология: теория и практика. Наука, 2015.